

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ МОДЕЛЛАРИ

Мухаммад Давронбекович Садуллаев

ТМС институти “Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси
msadullayev351@gmail.com

АННОТАЦИЯ.

Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантиришда замонавий илғор техника ва технологиялар асосида ишлаб чиқаришни ташкил қилиш долзарб аҳамият касб этади. Ушбу вазифани самарали ҳал этиш учун еса иқтисодиётга инвестицияларни жалб этиш талаб қилинади.

Ўзбекистон миллий иқтисодиётнинг таркибий тузилишини такомиллаштириш ва олиб борилаётган ижтимоий йўналтирилган ислохотларни янада чуқурлаштириш шароитида иқтисодиётимизда муҳим таркибий силжишларни амалга ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Калит сўзлари: модернизация, инвестиция, инновация, модернизациялашув, инвестицион фаолият, экспорт, импорт, монетар сиёсат, инфляция.

ABSTRACT

In the accelerated development of the national economy, the organization of production based on modern advanced equipment and technologies is of paramount importance. To effectively solve this task, it is necessary to attract investments into the economy.

In the context of improving the structural composition of the national economy of Uzbekistan and further deepening socially oriented reforms, the implementation of significant structural shifts in our economy is one of the pressing issues.

Keywords: modernization, investment, innovation, modernization, investment activity, export, import, monetary system, inflation.

Ўзбекистонда таркибий сиёсатнинг амалга оширилиши мамлакатимиз иқтисодиётининг жаҳондаги ривожланган давлатлар қаторида ўсишининг асосий шартларидан биридир. Шунинг учун республикада иқтисодий ислохотлар,

модернизациялаш ва янгиланишлар дастурини амалга оширишнинг дастлабки кунларидан бошлаб, асосий эътибор иқтисодиёт тузилмасини муайян равишда яхшилаш, унинг бир томонлама хомашё базаси сифатидаги йўналишидан воз кечишга қаратилди ва ҳозирги кундаги енг муҳим устувор йўналишлардан бири бошланган таркибий силжишларни ва иқтисодиётни диверсификация қилиш жараёнларини давом еттиришдир.

Иқтисодиётни модернизациялаш жараёнида ушбу долзарб вазифани ҳал қилиш борасида салмоқли, ижобий натижаларга еришилди. Аммо, ҳозирги кунда ҳам модернизациялаш ва таркибий силжишларни ривожлантиришнинг ҳуқуқий ва иқтисодий асосларини такомиллаштириш ва шу асосда аҳоли фаровонлигини ошириш масалалари ўз ечимини кутаётган муаммолардандир.

Тадқиқотнинг долзарблиги республикада таркибий силжишларини янада чуқурлаштириш йўллари топиш ва ривожлантириш масаласи йетарлича илмий тадқиқ етилмаганлиги ва бу борада бир қатор муаммолар мавжуд эканлиги билан белгиланади.

Ҳукумат томонидан 2020-2021-йиллар учун инқироздан кейинги даврда иқтисодиётни тиклаш бўйича кенг кўламли дастур қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан бошқа вазирликлар, идоралар ва хўжалик бирлашмалари билан биргаликда иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида таркибий ўзгаришларни тиклаш ва давом еттириш бўйича қуйидагиларга қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилган:

1. 2020-йилда иқтисодиёт асосий секторларининг ривожланишини сақлашга ва 2021-йилдан бошлаб барқарор иқтисодий ўсиш кўрсаткичини 5,0-5,5 фоиз даражасида таъминлашга йўналтирилган макроиқтисодий сиёсатни амалга ошириш ва бозор институтларини ислоҳ қилишни давом еттириш;

2. Инқироздан кейинги ривожланиш даврида банкларни трансформация қилиш ва банк хизматларидан фойдаланиш самарадорлигини ҳамда уларнинг сифатини оширишни жадаллаштириш;

3. Аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларини ошириш,

4. Саноат ва рақобат сиёсатини, жумладан, маҳаллий ишлаб чиқариш маҳсулотларини такомиллаштириш;

5. Инвестиция жараёнларини фаоллаштириш;

6. Экспорт қилувчи корхоналарни қўшимча молиявий қўллаб-қувватлаш орқали, шу жумладан савдони молиялаштиришнинг замонавий воситаларидан фойдаланишни кенгайтириш;

7. Давлат харидлари тизимида хусий тадбиркорлик сўбъектларининг иштирокини кенгайтириш;

8. Худудларда аҳолига комплекс хизматлар кўрсатадиган савдо ташкилотлари тармоғини ривожлантириш.

Қуйидагилар тасдиқланди:

- 2020-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ўсишни тиклаш ва тизимли таркибий ўзгаришларни давом еттириш бўйича амалий ҳаракатлар режаси;

- Иқтисодиётда таркибий ислохотларни тиклаш ва давом еттириш чоратадбирларини амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”.

Келгуси даврнинг асосий чекловлари ва таҳдидлари қуйидагилар етиб белгиланди:

- 1) Коронавирус пандемиясининг иқтисодиёт ва аҳоли учун салбий оқибатларини бартараф етиш (тиклаш нуқталари);

- 2) Тизимли ислохотларни давом еттириш учун шароитларни яратиш;

- 3) Иқтисодиёт ривожига қўшимча туртки берадиган янги имкониятлар ва захираларни аниқлаш (“ўсиш нуқталари”).

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, иқтисодиётни модернизация қилиш йўллари ҳар хил бўлиши мумкин. Масалан, импорт ўрнини босувчи иқтисодий стратегияни жорий этиш - миллий ишлаб чиқарувчини ҳимоя қилиш, импорт қилинадиган товарларни миллий ишлаб чиқариш маҳсулотлари билан алмаштириш имкониятини беради. Ушбу ёндашув аҳоли бандлигининг ўсишига (турмуш даражасининг ошиши), мамлакатдан валюта тушумларининг чиқиб кетишининг камайишига (валюта захираларини тўлдириш, савдо балансининг яхши томонга ўзгариши) ёрдам беради. Ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва уларга янги технологияларни жорий етиш. Шу билан бирга,

ўрнини босадиган товарлар нафақат ички, балки ташқи бозорга ҳам йўналтирилган бўлиши - рақобатбардош бўлиши муҳимдир.

REFERENCES

- 1.<http://mineconomy.uz>
- 2.<https://uz24.uz>
- 3.<http://wwwgazeta.uz>
- 4.stat.uz